

BOBOTOG' MILLIY TABIAT BOG'I YUKSAK O'SIMLIKLARIDA UCHRAYDIGAN UN-SHUDRING KASALLIKLARI

Sh.U. Mardonov¹, I.M. Mustafayev², Meliboyev B.E³, Mahmudov M. A.⁴

¹o'qituvchi. Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,

²PhD kat.i.x., O'zR FA Botanika instituti huzuridagi Akademik F.N. Rusanov nomidagi
Toshkent botanika bog'I,

³Bobotog' Milliy tabiat bog'i ilmiy kotibi, ⁴DTPI. Biologiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592516>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Bobotog' milliy tabiat bog'i yuksak o'simliklarda olib borilgan mikologik dala tadqiqotlari natijasida tarqalgan un-shudring zamburug'larining bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Erysiphe*, *Phyllactinia*, *Sphaerotheca*, *Podosphaera*, *Trichoclada*, *Sawadaea*, xo'jayin o'simlik, mikobiota.

Аннотация. В статье представлены данные о распространении мучнисторосяных грибов, полученные в результате полевых микологических исследований, проведенных на высших растениях в Национальном природном парке Боботог.

Ключевые слова: *Erysiphe*, *Phyllactinia*, *Sphaerotheca*, *Podosphaera*, *Trichoclada*, *Sawadaea*, растение-хозяин, микобиота

Abstract. This article presents data on powdery mildew fungi distributed as a result of mycological field studies conducted on higher plants in the Bobotog National Nature Park.

Keywords: *Erysiphe*, *Phyllactinia*, *Sphaerotheca*, *Podosphaera*, *Trichoclada*, *Sawadaea*, host plant, mycobiota.

Kirish. Gulli o'simliklarning taxminan 300 000 turi patogen zamburug'lar tomonidan hujumga uchraydi. Biroq, bitta o'simlik turi faqat bir nechta zamburug' turlariga xo'jayin o'simlik bo'lishi mumkin va shunga o'xshash, ko'pchilik zamburug'lar odatda cheklangan xo'jayin o'simliklar oralig'iga ega. Evolyutsiya natijasida fitopatogen zamburug'larning alohida o'simlik turlari uchun yuqori ixtisoslashuvi hamda o'simlik-zamburug'larning o'zaro ta'sirida ixtisoslashuvning turli darajalari kuzatilishi mumkin[1].

Bobotog' milliy tabiat bog'i yuksak o'simliklari mikromitsetlarini o'rganish jarayonida, patogen zamburug'larga alohida e'tibor qaratildi va ular keltirib chiqaradigan kasallik belgilari, xo'jayin o'simliklarida rivojlanishi va zararlash darajalari o'rganildi[3].

Un-shudring kasalliklari. Un-shudring keng tarqalgan, oson ko'zga tashlanadigan, keng tarqalgan va osongina tanish mumkin bo'lgan o'simlik kasalligi hisoblanadi. Un-shudring zamburug'lari o'simliklarning obligat parazitlari bo'lib, 1600 dan ortiq turkumga mansub o'simliklarning 10 000 ga yaqin turiga ta'sir qiladi. Obligat biotroflar sifatida un-shudring zamburug'lari ozuqa moddalarini maxsus oziqlantiruvchi organlar - gaustoriy orqali o'simliklarning tirik hujayralaridan oladi. Un-shudring zamburug'lari oziqlanish va patogenezning samarali yashirin usullarini, xo'jayin o'simlikning himoyasini

zararsizlantiradigan mudofaa mexanizmlarini yoki mudofaa signallarining samarali usullarini ishlab chiqishgan [1].

O‘simliklarda un-shudring kasalligini Ascomycota bo‘limi, Erysiphales tartibi, Erysiphaceae oilasiga mansub zamburug‘lar keltirib chiqaradi hamda ular xo‘jayin o‘simlikning bargi, poyasi, novdasi va mevalarini zararlaydi. Dastlab kasallangan o‘simlikning zararlangan a‘zolari (ko‘pincha barglar) yuzasida mayin oqimtir, to‘rsimon mog‘or qatlam (zamburug‘ mitseliysi) paydo bo‘ladi. Keyinchalik, kasallikning rivojlanishi natijasida barg yuzasi to‘liq mog‘or bilan qoplanadi .

Kasallik o‘simlik barglarining yuqori qismida ko‘proq uchraydi, lekin u barglarning pastki qismiga, yosh kurtaklar va poyalarga, gullarga va yosh mevalarga ham ta’sir qiladi. Un-shudring kasalliklari madaniy va manzarali o‘simliklar orasida doim mavjud hamda juda keng tarqalgan. Ular o‘simliklarning rivojlanishiga va hosildorligida katta ta’sir etadi. Har yili barcha ekinlarda bo‘ladigan umumiy yo‘qotishlarning katta qismi un-shudring tufayli yuzaga keladi. Un-shudring zamburug‘lari kamdan-kam hollarda xo‘jayin o‘simlikni nobud qiladi. Aksincha ularning ozuqaviy moddalaridan foydalanadi, fotosintezni kamaytiradi, nafas olish va transpiratsiyani kuchaytiradi, o‘simlikning o‘shini susaytiradi va hosilini kamaytiradi [2].

Bobotog‘ milliy tabiat bog‘idagi yuksak o‘simliklarda keng tarqalgan va kuchli zararlaydigan un-shudring zamburug‘lariga quyidagilar kirishi aniqlandi: *Erysiphe alphitoides*, *Erysiphe lonicerae* *Erysiphe berberidis*, *Phyllactinia suffulta* f. *moricola*, *Phyllactinia suffulta* f. *Pistaciae*, *Sphaerotheca pannosa* var. *Rosae*, *Trichocladia coluteae* f. *coluteae*, *Sawadaea bicornis*. Mazkur turlar xo‘jayin o‘simliklarining barglari, novdasi va mevalarini kuchli zararlashi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Agrios G.N. *Plant pathology*. Elsevier, 2005. – 921p
2. Sodikova, D. G., Sodikov, B. S., & Mardonov, S. U. (2022, December). Taxonomic analysis of micromycetes of the highest plants of the Denau arboretum. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1112, No. 1, p. 012120). IOP Publishing.
3. Mardonov, Sh. U., Sodikova, D. G O'zMU xabarlar. -2024, [3/1] ISSN 2181-7324, 2024-yil. “Denov dendrariysi yuksak o'simliklaridagi mikrometsetlarningn taksonomik tahlili”